

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7706272

Maycon Ribeiro Galvão

Graduado em Ciências físicas e biológicas pelo o CELJI/ULBRA. Biólogo - CRBio 06 região-AM.

Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Martinho Lutero.

Professor de rede estadual de ensino e municipal do estado de Rondônia.

RESUMO

Os problemas ambientais têm causado grandes danos à natureza e são decorrentes principalmente da ação inadequada do homem, que vem contribuindo para a degradação do meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo analisar a vulnerabilidade ambiental das escolas para que alunos e professores possam compreender melhor a relação e desenvolver sua consciência ambiental. A educação ambiental é um processo participativo e contínuo da sociedade, fundamental para a consciência crítica acerca dos problemas ambientais existentes. A preocupação com o meio ambiente revela que estamos vivendo um momento de desequilíbrio e desarmonia, causados pela própria sociedade. Dessa forma, é necessário que haja uma busca para se alcançar um equilíbrio entre a relação homem x natureza, visando buscar alternativas sustentáveis e mudar o comportamento frente a essa problemática. A partir disso, têm-se na Educação Ambiental, uma ferramenta para a mudança de comportamento, objetivando alcançar o desenvolvimento sustentável a partir de ações, concepções e mudanças de hábito, visando uma relação mais harmoniosa com o planeta. A metodologia deste trabalho será a pesquisa bibliográfica através de artigos e livros encontrados em sites e bibliotecas e entrevistas com professores e alunos de rede Pública. A educação ambiental permite uma consciência crítica da sociedade acerca das questões ambientais e é uma ferramenta que visa novas atitudes ambientais, práticas de preceitos ambientais e minimização dos danos causados à natureza. Com isso, a sociedade adota soluções para a mitigação de problemas que ela mesma causa, contribuindo para a diminuição de desastres e minimização da degradação ambiental.

Palavras-chave: Educação ambiental, Escola no contexto da conscientização e preservação ambiental.

ABSTRACT

Environmental problems have caused great damage to nature, and are mainly due to inadequate human action, which has contributed to the degradation of the environment. The present work aims to analyze the environmental vulnerability of schools, so that students and teachers can better understand the relationship between people and the environment, and as a result develop their environmental awareness. Environmental education is a participatory and continuous process, essential for the

critical awareness of existing environmental problems. Concern for the environment shows that we are experiencing a moment of imbalance and disharmony, caused by society itself. Therefore, it is necessary that we search for a balance in the nature-humanity relationship. We need to seek sustainable alternatives and behavioral changes in order to tackle this problem. In this scenario, environmental education can be a tool for behavioral change. By changing our ideas and habits towards nature, we can take a step closer towards sustainable development, and consequently achieve a more harmonious relationship with the planet. A literature review was carried out (of articles and books found on websites and libraries) and teachers and students of public schools were interviewed. Environmental education promotes critical awareness about environmental issues, and can be a tool to promote new attitudes towards the environment – therefore reducing the damage that people can cause to it. This means that society can adopt solutions to mitigate the problems that it causes to nature, contributing to the reduction of natural disasters, and reducing environmental degradation.

Keywords: Environmental education, School in the context of environmental awareness and preservation.

INTRODUÇÃO

Considerando que a degradação ambiental é uma das principais preocupações dos governos e das sociedades na atualidade, é necessário desenvolver ações educativas sustentáveis para garantir condições de vida adequadas às gerações futuras. A Constituição Federal consagra a competência do poder público “para promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino” (Brasil, 1999).

As novas recomendações de ensino fornecem as evidências necessárias sobre questões ambientais, levando em consideração as realidades locais e recomendando que a educação ambiental seja integrada aos currículos escolares. Esta pesquisa tem como objetivo de analisar as vulnerabilidades ambientais das escolas para que alunos e professores possam maximizar a compreensão dessa relação e desenvolver seu papel consciente do meio ambiente. A educação ambiental visa conscientizar as atitudes ambientais, sensibilizar e compreender as questões ambientais, buscar novas soluções e transformar os indivíduos em atores na tomada de decisões da comunidade. Foco no campo da pesquisa, análise, apresentação e compreensão das necessidades e obrigações ambientais, aprofundando o conhecimento e preparando as pessoas para a conservação da natureza e o uso sustentável de seus recursos. Questões relacionadas à poluição, degradação, consumismo, aquecimento global, desastres naturais e extinção de plantas e animais sempre foram temas centrais na

estrutura da pedagogia ambiental e há uma necessidade crescente de incluí-los nas escolas, universidades, ONGs e empresas. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento marca um processo de desenvolvimento de profissionais em todo o mundo que se concentram em questões ambientais como a sustentabilidade. A educação ambiental é contextualizada desde a Conferência de Estocolmo.

As escolas são um importante meio de conscientização e conscientização sobre a necessidade de conservação, e aqui observamos contribuições entre professores e alunos que levam a mudanças de atitudes e pensamentos. É um centro de formação humanística e profissional para cidadãos, com as famílias e os meios de comunicação partilhando a responsabilidade de desenvolver competências e aceder à informação: “A educação faz parte da própria rede de aprendizagem e desempenha um papel estratégico no processo, e, parafraseando Reigota, podemos dizer: “A educação ambiental dentro ou fora da escola continuará sendo um conceito radical de educação, tornando-se uma tendência rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas porque nosso tempo e nossa herança histórica e ecológica exigem escolhas radicais, justas e pacíficas.” (1998)

Especialistas veem a educação ambiental como um processo transversal que existe em todas as disciplinas escolares e desenvolve disciplinas comuns a todos os integrantes. A educação ambiental é uma área de pesquisa recente em que as discussões sobre questões ambientais, como o progresso tecnológico e o consumo excessivo de recursos naturais, nos trouxeram sérios impactos ambientais. Acreditamos que é necessário buscar ações coletivas para construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências com foco na proteção ambiental, que são universalmente utilizados e fundamentais para a qualidade de vida e a sustentabilidade. É importante divulgar os mecanismos naturais que existem no meio ambiente, bem como a importância das espécies e os tipos de relações que devemos ter com o meio ambiente, ampliando nossa visão crítica dos problemas ambientais, pesquisando e propondo novas soluções que devem inserir-se no ciclo ecológico e trabalhar para protegê-lo. Assim, é possível superar a visão concentrada que a humanidade construiu em torno do ritmo de industrialização e progresso que tem sido constante nos últimos tempos, no qual seria incorreto dizer que o progresso começa com a destruição das áreas naturais do planeta. No Brasil, a educação ambiental tornou-se lei em 27 de abril de 1999, referida pelo nº 9.795: “Um

componente essencial que reflete um modelo social mais sustentável é a educação ambiental, essencial para o exercício da cidadania plena e a proteção do meio ambiente em busca da qualidade de vida. Daí a importância de estudá-la desde o ensino fundamental”, promover uma melhor aprendizagem e conscientizar os alunos, incorporando suas realidades no processo de formação de cidadãos críticos e participativos" (Brasil, 2004).

O pensamento humano sobre a natureza é um fato que preocupa a sociedade contemporânea, refere-se à ação da consciência e é função prática da educação ambiental. Por meio do campo da educação, os professores podem inspirar a busca pela melhoria da qualidade de vida e orientar os alunos a assumirem responsabilidade coletiva por soluções sustentáveis. Observamos a importância de formar sociedades sustentáveis para enfrentar os desafios atuais e formar pessoas para o exercício da cidadania. Transformar e melhorar a relação do homem com o meio ambiente deve ser o objetivo primordial da educação, porém, a mudança dessa relação deve ser feita por meio da transformação interior, incluindo o cuidado de si, as relações com as outras pessoas do mundo. outros organismos vivos. Segundo Reigota (1998), "A educação ambiental deve existir em todos os espaços que educam os cidadãos. Nas escolas, parques e reservas ecológicas, associações comunitárias, sindicatos, universidades, meios de comunicação, etc."

Segundo os PCNs, a educação ambiental “deve permear todas as disciplinas como tema para a compreensão, formando uma disciplina que conhece, ensina, aprende e traduz”. Auxiliar na construção de novas formas e possibilidades de relações sociais e modos de vida baseados em valores éticos e humanitários e uma relação mais justa entre o ser humano e os demais seres vivos.

Segundo Loureiro (2009), “educação significa sobretudo 'autotransformação', pois a educação ambiental precisa ser transformadora, educativa, cultural, informativa, política, formativa e sobretudo emancipatória”.

Segundo Sato (2004), “a aprendizagem ambiental é um componente importante porque fornece motivos para que os alunos se reconheçam como parte integrante do ambiente em que vivem e pensem em soluções alternativas para os problemas ambientais. À medida que o conteúdo contextual permeia a matéria do currículo e a conecta à realidade da comunidade, a escola ajudará o aluno a perceber a relevância dos fatos e a ter uma visão mais clara do mundo em que vive. Para tanto, a educação ambiental deve ser realizada de forma sistemática e com a construção da realidade

social em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até a formação profissional, garantindo que a dimensão ambiental exista de forma interdisciplinar e nas atividades escolares. O conteúdo do trabalho é necessário para entender o problema, a partir da coleta de dados e pesquisa, pequenos projetos de intervenção podem ser elaborados nas escolas. Os professores desempenham um papel fundamental na sensibilização social para as questões ambientais, incentivando hábitos e atitudes para proteger o meio ambiente e respeitar a natureza. Novas competências e habilidades sobre a natureza e o meio ambiente devem ser atualizadas, e há a necessidade de implementar um sistema educacional baseado em dinâmicas pedagógicas interessantes e conversas que permitam aos alunos expressar suas ideias e perguntas, proporcionar formas de vivenciar experiências de aprendizagem fora da sala de aula, aulas, passeios pela sua comunidade, empresas e projetos comunitários.

O ambiente em que vivemos deve estar sempre em equilíbrio, novas atitudes e valores, construir conhecimento por meios eficazes e potenciais devem surgir de forma construtiva, em cooperação com uma sociedade justa e um ambiente saudável. Diante disso, fica claro que a educação ambiental nas escolas é uma importante ferramenta para o desenvolvimento por meio de um processo de aprendizagem contínua, sempre buscando um sentido progressivo do indivíduo, e de acordo com a constituição vigente, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para garantir a validade desse direito, o poder público tem o dever de tomar medidas, entre outras, para promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino público e privado e conscientizar todos para a proteção do meio ambiente.

A. PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO

1.1. TEMA

Consciência ambiental: Reflexões sobre as mudanças de atitudes e a falta de conscientização ambiental no ensino médio do NEM em escolas públicas.

1.2. PROBLEMA

A vulnerabilidade da orientação ambiental dos professores e das escolas dificultam o despertar da consciência ambiental nos alunos do novo ensino médio?

1.1.2. PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

- É louvável incentivar a pesquisa sobre o meio ambiente para melhorar a interpretação dos problemas ecológicos?

- O uso de estratégias e métodos de trabalho e outras disciplinas contribuem para a compreensão e abordagem das atividades ambientais?

- Conciliar o processo de ensino da educação ambiental tradicional e da consciência, alcança uma aprendizagem mais eficaz?

A principal questão de pesquisa para este tema de pesquisa é a introdução de uma campanha de educação ambiental que pode ser um importante aliado na conscientização dos alunos de escolas públicas do NEM.

Este estudo mostra as dificuldades dos alunos em relação as questões ambientais nas escolas do novo ensino médio (NEM).

Fundamentalmente, o processo de conscientização ambiental começa com a conscientização nas primeiras séries, quando os textos são introduzidos e contextualmente relevantes, fazendo com que os alunos se interessem pelo ato de ler, escrever, produzir textos e interpretá-los. , pois vivemos em uma sociedade que não se preocupa com o meio ambiente em nosso dia a dia.

Como há muitas dificuldades em lidar com as questões ambientais em sala de aula, a fim de compreender melhor o processo de aprendizagem do meio ambiente e aprimorar meu trabalho, tenho estudado este tema, não apenas como suporte para minhas reflexões, mas também como subsídio teórico para desenvolver em minha pesquisa. Sala de aula, porque o conhecimento é fonte de poder e mudança social.

Um grande problema para os professores de ciências naturais gira em torno da interpretação do problema que os alunos estão tentando resolver.

Em muitos casos, os professores apontaram que o motivo do insucesso foi a falta de educação em leitura e a interpretação do contexto básico do que foi dito, destacando assim a leitura como ponto básico para uma boa interpretação e resolução de textos sobre meio ambiente e ecologia.

As questões ambientais são uma das partes fundamentais de toda a vida escolar do aluno, levando-o a desenvolver guias de conhecimento em todas as áreas da vida acadêmica.

O ambiente depende inteiramente da interpretação e elocução do texto pelo aluno para entender o que ele está lendo no problema de preservação ambiental. Este fato levou os docentes do NEM dedicados ao ensino e aprendizagem a se concentrarem em selecionar e apresentar a diversidade de conhecimentos e práticas, dando aos alunos mais fontes de informação através das quais eles possam encontrar maneiras de entender mais facilmente.

Atualmente, a sociedade vive um momento de reflexão sobre a educação escolar. O desafio que vem é construir um perfil profissional para os professores a partir do seu trabalho em sala de aula, mas isso também se estende ao desenvolvimento de programas escolares, à produção, sistematização e socialização do conhecimento pedagógico e à participação. nas discussões da comunidade escolar.

E, como objetivo principal de analisar as dificuldades que os alunos encontram na leitura e interpretação dos problemas ambientais do NEM, propor possíveis referências pedagógico-pedagógicas para ajudar a desenvolver práticas de leitura significativas nos cursos de ciências naturais e, assim, aprimorar o conhecimento da resolução de problemas.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. GERAL

Analisar as vulnerabilidades ambientais das escolas, para que alunos e professores possam maximizar a compreensão dessa relação e desenvolver seu papel consciente do meio ambiente.

1.2.2. ESPECÍFICOS

- Investigar práticas de ensino nas escolas do NEM, que valorizem as competências dos alunos e as questões ambientais.
- Reconhecer as dificuldades que os alunos têm em abordar as questões ambientais.

- Utilizar estratégias de ensino que promovam as questões ambientais, desenvolver atividades instigantes e motivadoras que conduzam os alunos para processos de aprendizagem significativos e agradáveis.

Espera-se, portanto, que os objetivos aqui apresentados forneçam caminhos para que os alunos das escolas pesquisadas do NEM promovam um aprendizado importante sobre o meio ambiente, como reconhecer as dificuldades que os alunos têm em abordar questões ambientais que exigem a proteção do meio ambiente. O professor, como mediador das habilidades ambientais, deve compreender e reconhecer as dificuldades que cada aluno encontra no ambiente da sala de aula e buscar ajuda na interpretação do ambiente de acordo com suas necessidades temporárias.

Em muitos casos, os professores apontaram que a raiz do insucesso estava nos anos iniciais, devido à falta de incentivos escolares e sociais no contexto básico do edital. Dessa forma, o meio ambiente é um ponto de partida que deve ser trabalhado nos anos iniciais, levando os alunos a despertar o interesse pelas questões ambientais.

Programas de ensino bem elaborados fazem com que os alunos se sintam confortáveis com as questões que envolvem a conscientização ambiental. Dessa forma, o meio ambiente é uma das peças fundamentais de toda a vida escolar, social e pessoal do aluno, orientando seu desenvolvimento em todas as áreas de conhecimento propostas para sua vida.

1.3. JUSTIFICATIVA

A consciência ambiental desempenha um papel fundamental na convivência do homem com o meio ambiente. Ninguém pode escapar da educação ambiental. Em casa, na igreja ou na escola, de uma forma ou de outra, todos nós incorporamos partes de nossas vidas: Aprender, ensinar, ambos em várias fatias.

Todos os dias, combinamos a vida com a educação para conhecer, fazer, ser ou viver juntos. Portanto, a educação é um modo de vida. Portanto, a educação afeta nossas vidas. Busca o pleno desenvolvimento e a plena participação dos homens livres na vida social.

A tarefa da educação (educação formal) passa necessariamente pela mudança de valores e pela sensibilização para a integração dos cidadãos no meio social. Nesse

caso, ele interfere em seu próprio comportamento, por isso torna-se muito importante viver em harmonia com os outros e com o meio ambiente. As questões ambientais têm sido amplamente discutidas em toda a sociedade, ganhando espaço nas políticas governamentais e na mídia para difundir a consciência de que a relação das pessoas com o meio ambiente deve mudar. A partir dessa ideia, pretendemos mudar.

Mas não só mudanças de consciência, mas também de atitudes, são necessárias para promover outras mudanças profundas e inofensivas que terão fortes efeitos sociais agora e no futuro, tanto em comportamentos individuais, atitudes e aspectos de valores da cidadania.

Diante do ambiente social, econômico e ecológico que vivemos, a questão de aliar o paradigma do desenvolvimento sustentável com a educação ambiental é o principal desafio da modernidade da proteção ambiental, para o qual é necessário mudar. Todos os membros desta sociedade devem demonstrar uma postura social de forma a ter uma abordagem mais realista e integrada das questões ambientais e o compromisso de garantir um ambiente sustentável para as gerações futuras. Afinal, esse é o papel mais importante que uma escola tem a desempenhar e desenvolver adultos com práticas prioritariamente reflexivas que dominem o ambiente sem desencadear um processo ininterrupto de dissonâncias, mas convivam com ele. A educação ambiental não deve ser vista como algo fora do cotidiano dos alunos, mas como parte de suas vidas.

Fundamentalmente conscientes de proteger o meio ambiente para nossas vidas e seres, afinal vivemos nele e necessitamos de todos os seus recursos, as coisas naturais são sempre puras. Esse senso de preservação deve começar cedo porque é mais fácil para as crianças entenderem a importância da natureza, e quando esse tipo de ensino começar logo, é claro que elas crescerão com essa boa ideia. Vamos desenvolver nossas atividades de forma lúdica e interdisciplinar, priorizando todos os eixos temáticos.

A educação ambiental não deve ser vista como algo distante do cotidiano dos alunos, mas como parte de suas vidas. Conscientização da conservação é fundamental. O ambiente em que vivemos e todas as criaturas em que vivemos precisam de todos os seus recursos naturais para permanecerem puros em todos os momentos.

Essa consciência nas questões do meio ambiente deve começar cedo porque é mais fácil para as crianças entenderem a importância da natureza, e quando esse

tipo de ensino começar logo, elas certamente crescerão com essa boa ideia. Um fator fundamental na proteção do meio ambiente é a reciclagem, pois retira do meio ambiente coisas que levam décadas para se decompor. Existem várias maneiras pelas quais as crianças podem começar a entender a importância da reciclagem na escola. A aula de arte é perfeita para essa iniciação porque cria a magia dos materiais reciclados, as crianças aprendem muito e claro que crescem para serem melhores adultos no assunto. Assimilação das crianças acesso rápido às informações, elas certamente aprenderão a reciclagem e o plano da conservação. Notavelmente, conduziremos nossas atividades de forma interdisciplinar. Todos os eixos temáticos são priorizados.

Essa questão ambiental também é de extrema importância para que a sociedade como um todo busquem alternativas que não prejudiquem ainda mais a saúde do planeta.

1.4. DELIMITAÇÃO ESPACIAL

Os estudos de campo foram realizados em três escolas de rede estadual da Educação Pública do novo ensino médio, numeradas, em: Escola I, Escola II e Escola III. As escolas ficam em Alta Floresta D'Oeste-RO, resido e trabalho na cidade por 4 anos. A escola I sendo o meu local de trabalho como docente, é uma escola nova e grande, mas mesmo assim, há muito trabalho a ser feito para ser uma boa escola e ter todo o material didático adequado e atualizado. A escola possui sala de jogos, biblioteca, laboratório de informática, laboratório com 13 salas de aula, salas modulares, pátio coberto para palestras, apresentações de projetos e reuniões, quadras esportivas, cozinha com refeitório, além de instrução, tutoria, coordenação instrucional, secretaria e espaço e responsabilidade. A administração escolar está fazendo tudo ao seu alcance para buscar atender às necessidades existentes. Conta com uma equipe docente parceira dos professores, sempre buscando ajudar a atender da melhor forma possível as necessidades emergentes. Os professores trabalham a maior parte do dia em outras escolas da rede municipal ou estadual e completam a sua carga horária nas turmas noturnas do NEM, dificultando o comprometimento a reuniões com todos os professores, pois alguns também trabalham em outra escola à noite.

Escola II também esteja na cidade de Alta Floresta D'Oeste-RO, escolhi a escola acima porque participei de um dia de conferências online na rede nacional e vi alguns trabalhos da administração escolar e desenvolvimento escolar. funcionários, pois mesmo durante a pandemia não deixaram de prestar um excelente atendimento aos alunos. Eu gosto dessa abordagem porque os gerentes falam no dia da reunião. Então, fui para aquela escola, onde me apresentei como professor pesquisador, para o projeto de pesquisa "Consciência Ambiental", onde tornei pública minha pesquisa e pedi à professora que colaborasse com alguns dos alunos que estavam participando na época. , por estar em dia com a pandemia e trabalhar online dificultando a entrada dos alunos na escola, pedi a diretores e professores que entregassem questionários aos alunos. Após deixar o questionário em branco na escola por um mês, recebi o questionário enviado pessoalmente pela diretora, em um envelope contendo o questionário, que professores e alunos responderam com atenção e o preencheram no prazo possível.

Escola III, também localizada no município de Alta Floresta do Oeste- RO. Escolhi esta escola por ser uma boa escola com espaços amplos e confortáveis, 10 salas de aula, biblioteca, sala de leitura, sala de informática, cozinha com refeitório, sala da direção, coordenador pedagógico, orientação pedagógica, secretaria e terraço coberto. Bem-vindo aos alunos e professores que buscam uma educação de qualidade na vida adulta. A diretora da terceira escola foi muito prestativa, o que facilitou a pesquisa, e quando me apresentei como professor pesquisador, o projeto de pesquisa "Consciência Ambiental nas Escolas Públicas". Quando tornei pública minha pesquisa, pedi aos professores que colaborassem com alguns alunos que pouco participavam na época. Devido à pandemia, os cursos eram ministrados online de forma híbrida pelos os professores, o que dificultava o acesso dos alunos na escola. Foi de responsabilidade da diretora e professores para entregar e recolher questionários preenchidos por alunos e professores. Três semanas após o prazo, o diretor me enviou o envelope do questionário preenchido; eu o recebi dentro do tempo estipulado.

1.5. DELIMITAÇÃO TEMPORAL

O projeto de pesquisa-ação "Consciência Ambiental nas Escolas Públicas", em três escolas da Rede Pública Estadual, nas Escolas I, II e III, teve início em agosto de 2021

e foi prorrogado nos meses seguintes até o final do ano. Dezembro de 2021, incluindo assim um estudo de 5 (cinco) meses. Na primeira escola, foi considerado o espaço em janeiro de 2021, referente às férias escolares, que se iniciaram em fevereiro e terminaram em dezembro de 2021, com muitas observações, experimentos e estratégias de trabalho, métodos modificados, além de muitas atividades cuidadosamente planejadas. Atividades recreativas e outras atividades: Todas criteriosamente selecionadas para aprimorar o trabalho do professor em sala de aula.

1.6. LIMITAÇÕES

As principais limitações para a execução de um projeto de pesquisa-ação são a falta de acervos bibliográficos disponíveis, a distância da escola a ser pesquisada, principalmente a pandemia dificultando tudo, a impossibilidade de acesso a campo durante o distanciamento social (lockdown) para conduzir adequadamente o atendimento presencial, investigações presenciais.

No início do estudo de campo, a pandemia estava em seu pior momento, não havia vacinas, as escolas fechavam tudo e todos estavam em Rondônia de acordo com o nº 1 para prevenir e combater a epidemia causada pelo novo coronavírus do decreto, reafirmando a declaração do estado de calamidade pública em todo o território do estado", expedido pelo governo do estado de Rondônia, tornando a biblioteca inacessível, a biblioteca municipal foi fechada por dois anos por falta de condições de trabalho, encontrei alguns livros na Secretaria Municipal de Educação para pesquisa bibliográfica.

O estudo teve como foco as turmas do novo ensino médio (NEM), mas devido à falta de alunos necessários para realizar a pesquisa de campo, também foram aplicados questionários a alunos do noturno. fazendo perguntas significativas e instigantes, guiando-os através de práticas ambientais e que desperte autonomamente seu gosto pelo meio ambiente. Para realizar este estudo, foi necessário entrar em campo sem nenhuma rede de segurança relacionada à saúde, então as entrevistas planejadas antes do projeto foram substituídas por questionários aos alunos e professores aqui pesquisados, devido à pandemia", distanciamento social. "Por causa dos terríveis casos de contágio, fui apenas uma vez a essas escolas

e contei com a colaboração de meus amigos, diretores, professores e alunos para coletar pesquisas e enviá-las para mim”.

Na escola onde trabalho também não é fácil, por causa do modelo híbrido de retomada das aulas, temos pouquíssimos alunos na escola porque os alunos não foram vacinados e os professores tomaram apenas uma dose da vacina, e situação, as classes em classe não são confiáveis.

1.7. OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS

De acordo com o estatuto nº 25.853, de 2 de março de 2021, em que, “Para prevenir e combater a epidemia causada pelo novo coronavírus, um sistema de distanciamento social controlado [...] Amostras para análise de dados de estudo de campo. No projeto proposto, na operacionalização da variável, foi por meio de questionário aos respondentes, mas devido à pandemia, amparada pelo citado decreto, foi alterado para questionário devido ao distanciamento social.

Os estudos de campo foram realizados em 3 (três) escolas, localizadas em comunidades diferentes e um pouco distantes umas das outras, com realidades educacionais, culturais e sociais diferentes da rede nacional de Rondônia. Assim, os atores envolvidos são 20 (vinte) professores que atuam em salas do NEM; e 120 (cento e vinte) alunos que frequentam suas respectivas escolas. Conforme já relatado no artigo, a origem do estudo de campo foi por meio de pesquisas remotas de professores e alunos, seguidas de uma análise das respectivas respostas dos participantes.

1.8. HIPÓTESES

1.8.1 hipótese - 01

Atividades de conscientização e interpretação das questões ambientais podem ser importantes aliados no processo do ambiente escolar do NEM.

Acredita-se que o uso da conscientização sobre as questões ambientais nas escolas públicas oferece aos professores a possibilidade de promover trabalhos com diferentes conteúdos de forma contextualizada, ampla, e utilizar uma linguagem mais compreensível, relacionando conceitos ambientais à real situação dos alunos,

demonstrar de forma prática a aplicação das competências ambientais na vida de todos.

Assim, o trabalho do professor em sala de aula, aliado à conservação e conscientização ambiental, pode destacar e desenvolver novas habilidades, ajudar a organizar o pensamento mais ecológico, auxiliar na interpretação de dados, contextualizar e problematizar, refinar soluções, esclarecer conteúdos e suas aplicações, para tornar o aprendizado sobre o ambiente mais interessante para os alunos do novo ensino médio (NEM).

1.8.2. Hipótese - 02

O processo de ensino e aprendizagem em educação ambiental é limitado à educação e não utiliza o eixo temático da escola para estimular a capacidade de interpretar e resolver situações cotidianas. É claro que todos os assuntos envolvem consciência ambiental.

Sob esse ponto de vista, os problemas identificados nessa relação professor e aluno são importantes, pois nas aulas técnicas a maioria dos alunos apresenta apatia, comportamento adaptativo, falta de empatia e falta de compromisso com o processo de aprendizagem. Esses problemas geralmente decorrem da dificuldade de entender os métodos que os professores usam na sala de aula.

Conclui-se que o problema do ensino nas aulas técnicas se expressa nisto: Nas aulas teóricas, muitas vezes os alunos resistem em não copiar a aula, pois, na opinião deles, ela não é útil para o seu cotidiano, outros não conseguem dominá-la, e os professores. Para os docentes, esses problemas têm um grande impacto no desenvolvimento intelectual dos alunos.

Os problemas que surgem no ensino do NEM, decorrem da falta de conscientização ambiental de sua importância no cotidiano escolar, devido a fatores como a deterioração de conteúdos inapropriados anunciados pelas escolas. O conteúdo padrão de livros didáticos moldado pela natureza da globalização. Isso não significa mudança, portanto, questões de ensino e aprendizagem permanecem, e poucos professores estão dispostos a iniciar grandes mudanças nas disciplinas curriculares.

Fica claro que o processo de educação ambiental não se limita à educação tradicional e não estimula a capacidade de interpretar e resolver situações cotidianas,

mas também o uso da capacidade de raciocínio dos alunos. No entanto, nas atividades de consciência ambiental nas escolas do NEM, os professores precisam trabalhar de forma interdisciplinar com o conteúdo cotidiano dos alunos. Nesse contexto, a atividade de leitura e interpretação constitui a base do processo de ensinar aos alunos habilidades de resolução de problemas. No entanto, é responsabilidade da escola promover um ambiente interativo a fim de apresentar soluções aos professores atuais e assim alterar o conteúdo do ambiente de forma agradável e interessante.

Portanto, a combinação de leitura e interpretação nos cursos técnicos é importante, pois representa uma mudança significativa em relação ao ensino, pois nessas atividades os alunos não aprendem primeiro as questões técnicas, mas ao mesmo tempo em geral.

REFERÊNCIAS

EDITORA ABRIL. **Revista nova escola**. São Paulo, (nº241), abril de 2011.

FAZENDA, Ivani C. Arantes. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. São Paulo: 2001.

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito ambiental**. 15 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

ARAUJO, Luís Cláudio Martins, **Princípios Jurídicos do Direito Ambiental**, Advocacia Geral da União. Disponível em: <<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2965218>>. Acesso em: 20 jan. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 15 jan. 2021.

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 10 jan. 2021.

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em 10 jan. 2021.

FARIAS, Talden Queiroz. **Princípios gerais do direito ambiental**. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, a. 9, n. 35, dez 2006. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1543>. Acesso em: 10 jan. 2021.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 13 ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

MACHADO, Paulo Affonso de Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. 21 ed., rev., atual. e ampl., de acordo com as Leis 12.651, de 25.5.2012 e 12.727, de 17.10.2012 e com o Decreto 7.380, de 17.10.2012. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

MILARÉ, Édis. **Direito do Ambiente**. 8 ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração da Conferência Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972)**. Disponível em: <http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em 10 jan. 2021.

RAMOS, Carlos Fernando Silva. **Princípio da Prevenção**. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9574>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

RANGEL, Tauã Lima Verdan. **Princípios do Direito Ambiental**: A progressiva construção de um direito difuso. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, a. 15, n. 99, abr. 2012. Disponível em: <<http://www.ambito->

VAN BELLEN, Hans Michel. **Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 253 p. Acesso em: 30 jan. 2021.

RODRIGUES AFONSO. **Sustentabilidade ambiental** - 1. ed. - Rio de Janeiro: Rede Sirius; OUERJ, 2015. Disponível em: http://www.rsirius.uerj.br/pdfs/sustentabilidade_ambiental.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021.

ISMAEL BRUNO. **Ciências ambientais** - Revista Jus Navigandi, 2018. Disponível: <https://jus.com.br/artigos/68390/meio-ambiente-e-sustentabilidade>. Acesso em: 03 fev. 2021.

Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: **Diário Oficial da União**, 1999.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. "**Outros afetos, outros olhares, outras ideias, outras relações**". A Questão Ambiental: Cenários de Pesquisa. Textos NEPAM, Campinas: Ed. da UNICAMP, n. 3, p.13-34, 1995.

BRASIL. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei 9795/99. Brasília, 1999.

Lei de conservação do solo número 7876 de 13 nov. 1989. Disponível em <http://coralx.ufsm.br>. Acesso em 28 de mar. 2022.

MOUSINHO, Patrícia. Alguns conceitos de educação ambiental. In: TRIGUEIRO, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante. 2003. Disponível em <http://pga.pgr.mpf.gov.br/educacao/alguns-conceitos>. Acesso em 18 jun.2022.

BARCELOS, Valdo. **Educação Ambiental: Sobre princípios, metodologias e atitudes**. 4ª ed. Petrópolis, RJ, 2012.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Manual de Saneamento**. 3ª ed. Ver. Brasília: FUNASA, 2006.

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. **Instituiu Política Nacional de Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em: 20 de jun. 2022.

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico**. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CÚPULA DAS AMÉRICAS, Cúpula de Brasília. **Educação Ambiental**. Brasília. 2004.

EVANGELISTA, L. M. Soares, M.H.F.B. **Educação Ambiental e Atividades Lúdicas: Diálogos Possíveis**. Paraná: XIV Encontro Nacional de Ensino de Química, 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. RJ: Paz e Terra. 2009.

INEP. **Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em 27 abr. 2022.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: Acesso em: 29 abr. 2022.

Loureiro, C. F. B. **Trajetória e fundamentos da educação ambiental**. 3ªed. SP: Cortez. 2009.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Vamos cuidar do Brasil: Conceitos e práticas em educação ambiental na escola**. Coordenação Geral de Educação Ambiental. Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Educação Ambiental. UNESCO. Brasília. 2007.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 11ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2007.

PORTAL DO MEC. **Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em 02 abr. 2022.

PORTAL DO MEIO AMBIENTE. **A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA**. Disponível em: Acesso em 07 abr. 2022.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental?** São Paulo: Brasiliense, 2012.

Revista Fundação aprender. Disponível em: Acesso em 27 maio. 2021.

SANTOS. Suzimara. **Valorização Cultural para uma Proposta de Gestão Ambiental**. Disponível em: Acesso em: 4. maio. 2021.

SATO, M. **Educação Ambiental**. São Carlos. Rima. 2004.

TESSARO, J. P. **Discutindo a importância dos jogos e atividades em sala de aula**. Disponível em < <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0356.pdf>> Acesso em 28 maio. 2021.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental: princípios e práticas**. 9a ed. São Paulo. Gaia, 2004.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental?** São Paulo: Brasiliense, 2012.

LOUREIRO, C. F. B. **Trajetória e fundamentos da educação ambiental**. 3ªed. SP: Cortez. 2009.

CARVALHO, S. L. G. **Educação para sustentabilidade em escolas de administração de empresas: a perspectiva de coordenadores acadêmicos no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

TOZONI-REIS, M. F. C. **Educação ambiental: referências teóricas no ensino superior**. Interface Comunic., Saúde, Educ., v. 5, n. 9, p. 33-50, 2001.

TELLES, B. M. **Integrando a sustentabilidade na formação de administradores** São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.

GONÇALVES-DIAS, S. L. F.; BELLOQUE, M. C. M.; HERRERA, C. B. **Desafios para inserção da disciplina "Sustentabilidade" em cursos de Administração: a experiência de uma Instituição de Ensino Superior paulistana**. In: ENSINO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, XIV., 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: SEMEAD, 2011. p. 1-17.

CARVALHO, S. L. G. **Educação para sustentabilidade em escolas de administração de empresas: a perspectiva de coordenadores acadêmicos no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

UNESCO. **Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, 2005-2014: documento final do esquema internacional de implementação**, Brasília, Brasil, 2005. 120 p.

SEGURA, Denise de S. Baena. **Educação Ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica**. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. 214p.

DIAS, G.F. **Educação ambiental: princípios e práticas**. São Paulo, Gaia, 1992

SADER, E. **A ecologia será política ou não será**. In: GOLDENBERG, M. org. **Ecologia, ciência e política: participação social, interesses em jogo e luta de ideias no movimento ecológico**. Rio de Janeiro, Revan, 1992, p. 135-42.

COMISSÃO MUNDIAL PARA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1988.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, 8 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 24 mar. 2022.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEC, Coordenação "A implantação da Educação Ambiental no Brasil", 1998.

SOUZA, A. K. A relação escola-comunidade e a conservação ambiental. Monografia. João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, 2000.

DONELLA, Meadows. "Conceitos para se fazer Educação Ambiental" - Secretaria do Meio Ambiente, 1997.

MININI, apud DIAS, Genebaldo Freire Dias. Educação Ambiental – Princípios e práticas. São Paulo, Gaia, 1992.

REIGOTA, M. A Floresta e a Escola: por uma educação ambiental pós-moderna. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

REIGOTA, M. O que é educação ambiental. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 63 p., 2006.

BEZERRA, T. M. de O.; GONÇALVES, A. A. C. "Concepções de meio ambiente e educação ambiental por professores da Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão – PE." Revista Biotemas, Jaboatão dos Guararapes, n. 3, v. 20, 2007, p. 115-125.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei nº 9.795, de 27/04/1999.

VARINE, Hugues de. O Ecomuseu. **Ciências e Letras**, n. 27, p. 61-90, 2000.

MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração prática. RE&D, v. 28, n. 1, 2004